

Integrasi Struktur Perkembangan Hewan dan Fisiologi Hewan dalam Kajian Gangguan Perkembangan Organ

Muhamad Afif (2310423005), Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Bidang Struktur dan Perkembangan Hewan, khususnya penelitian yang dilakukan oleh Rita Maliza yang banyak menggunakan metode *in vivo* untuk melihat pengaruh suatu faktor terhadap perkembangan hewan model. Bidang ini menarik untuk dipadukan dengan Fisiologi Hewan. Kedua bidang ini memiliki hubungan yang sangat erat karena perkembangan suatu organ tidak hanya dilihat dari bentuk dan strukturnya, tetapi juga dari bagaimana organ tersebut dapat berfungsi dengan baik. Jika kedua bidang ini digabungkan, maka penelitian yang dihasilkan tidak hanya mampu menjelaskan perubahan morfologi yang terjadi selama perkembangan, tetapi juga menjelaskan dampaknya terhadap fungsi tubuh secara keseluruhan. Pendekatan seperti ini berpotensi menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai respons hewan terhadap gangguan lingkungan, penyakit metabolik, maupun zat-zat yang bersifat toksik (Gilbert & Barresi, 2020; Wolpert *et al.*, 2019).

Perubahan yang terjadi selama proses perkembangan sering kali berkaitan langsung dengan fungsi fisiologis organisme. Dalam penelitian Fadillah dan Rita Maliza mengenai pengaruh glifosat terhadap tikus, ditemukan adanya gangguan pada perkembangan yang kemudian berpengaruh terhadap kemampuan sensorik dan keseimbangan gerak hewan. Temuan seperti ini akan menjadi lebih kuat apabila dikaitkan dengan pengukuran fisiologis, misalnya aktivitas sistem saraf, kadar hormon, atau perubahan metabolisme tubuh. Penelitian Putra Santoso yang banyak membahas regulasi makan dan keseimbangan energi melalui mekanisme neuroendokrin dapat membantu menjelaskan hubungan tersebut. Dengan demikian, perubahan struktur yang diamati selama perkembangan tidak hanya menjadi data deskriptif, tetapi juga dapat menjelaskan bagaimana fungsi tubuh terganggu akibat perubahan tersebut (Fadillah *et al.*, 2024; Santoso *et al.*, 2015; Hall, 2021).

Alasan kedua adalah karena penggabungan kedua bidang dapat membantu menemukan indikator yang lebih sensitif untuk mendeteksi gangguan perkembangan sejak dini. Selama ini banyak penelitian perkembangan hewan yang berfokus pada perubahan morfologi seperti ukuran tubuh, panjang organ, atau tingkat abnormalitas. Padahal, dalam beberapa kasus perubahan fisiologis justru muncul lebih dahulu sebelum perubahan bentuk dapat diamati. Penelitian Putra Santoso menunjukkan bahwa perubahan pada sistem saraf dan hormonal dapat

memengaruhi perilaku makan serta keseimbangan energi tubuh. Jika pengamatan fisiologis seperti ini dilakukan bersamaan dengan pengamatan perkembangan organ, maka efek suatu zat atau kondisi lingkungan dapat dideteksi lebih awal. Hal ini sangat penting terutama dalam penelitian teratologi dan toksikologi perkembangan yang bertujuan mengetahui dampak suatu paparan terhadap organisme yang sedang tumbuh (Santoso *et al.*, 2017; West-Eberhard, 2003; Raff, 2000).

Alasan ketiga adalah karena kombinasi Struktur Perkembangan Hewan dan Fisiologi Hewan dapat membuka peluang penelitian baru mengenai penyakit metabolik. Rita Maliza banyak meneliti gangguan metabolisme dan diabetes menggunakan hewan model, sedangkan Putra Santoso juga memiliki fokus penelitian pada metabolisme energi dan regulasi fisiologis tubuh. Selama ini banyak penelitian penyakit metabolik yang lebih menitikberatkan pada perubahan fungsi organ. Padahal, penyakit tersebut dapat memengaruhi proses pembentukan jaringan dan organ sejak tahap perkembangan awal. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, peneliti dapat mengetahui bagaimana suatu penyakit memengaruhi perkembangan organ sekaligus fungsi organ tersebut. Informasi ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan metode pencegahan maupun terapi yang lebih efektif di masa mendatang (Santoso, 2020; Morriss-Kay & Wilkie, 2005; Gilbert & Barresi, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penggabungan bidang Struktur dan Perkembangan Hewan dengan Fisiologi Hewan merupakan pilihan yang sangat menarik untuk dikembangkan. Kedua bidang tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi organisme. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mampu menjelaskan bagaimana suatu organ berkembang, tetapi juga bagaimana organ tersebut bekerja dan beradaptasi ketika menghadapi berbagai gangguan. Oleh karena itu, kolaborasi antara penelitian *in vivo* yang dikembangkan Rita Maliza dan kajian fisiologi hewan yang dikembangkan Putra Santoso berpotensi menghasilkan temuan-temuan baru yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu biologi, khususnya dalam bidang kesehatan, teratologi, dan penyakit metabolik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah, F., Irwan, R. M., Afif, M., Tofrizal, A., Zuhir, E., & Maliza, R. 2024. Effects of glyphosate on cognitive development, sensory sensitivity and locomotor balance in male rats. *Jurnal Biologi Tropis*, 24(3), 488–494. <https://doi.org/10.29303/jbt.v24i3.6978>
- Gilbert, S. F., & Barresi, M. J. F. 2020. *Developmental biology* (12th ed.). Oxford University Press.
- Hall, J. E. 2021. *Guyton and Hall textbook of medical physiology* (14th ed.). Elsevier.
- Morriss-Kay, G. M., & Wilkie, A. O. M. 2005. Growth of the normal skull vault and its alteration in craniosynostosis: Insights from human genetics and experimental studies. *Journal of Anatomy*, 207(5), 637–653. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7580.2005.00475.x>
- Raff, R. A. 2000. Evo-devo: The evolution of a new discipline. *Nature Reviews Genetics*, 1(1), 74–79. <https://doi.org/10.1038/35049594>
- Santoso, P. 2020. *Fisiologi hewan: Prinsip-prinsip dasar*. Andalas University Press.
- Santoso, P., Maejima, Y., Kumamoto, K., Takenoshita, S., & Shimomura, K. 2015. Central action of ELABELA reduces food intake and activates arginine vasopressin and corticotropin-releasing hormone neurons in the hypothalamic paraventricular nucleus. *NeuroReport*, 26(14), 820–826. <https://doi.org/10.1097/WNR.0000000000000431>
- Santoso, P., Maejima, Y., Kumamoto, K., Takenoshita, S., & Shimomura, K. 2015. ELABELA: A novel hormone in cardiac development acting as a new endogenous ligand for the APJ receptor. *Journal of Cellular Physiology*, 230(10), 2296–2300.
- West-Eberhard, M. J. 2003. *Developmental plasticity and evolution*. Oxford University Press.
- Wolpert, L., Tickle, C., & Arias, A. M. 2019. *Principles of development* (6th ed.). Oxford University Press.